

Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Thông tin khoa học

Trồng rừng đô thị: Giải pháp hứa hẹn cho một môi trường lành mạnh và bền vững

14:00 | 25/07/2024

EFR Đầu tư vào rừng đô thị không chỉ là một chiến lược môi trường, mà còn là đầu tư cho sức khỏe cộng đồng và phúc lợi kinh tế.

Khi nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, sự chú ý đến vai trò của cây xanh trong đô thị ngày càng tăng. Nghiên cứu năm 2024 của McDonald và các cộng sự nhấn mạnh vai trò quan trọng của cây xanh trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu, cải thiện sức khỏe cộng đồng và mang lại lợi ích kinh tế đáng kể [1].

Cây xanh đô thị hoạt động như những chiếc điều hòa tự nhiên, làm mát không khí và bề mặt xung quanh, nhờ đó giảm hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị"—hiện tượng nơi mà các thành phố có nhiệt độ cao hơn các khu vực lân cận do cơ sở hạ tầng hấp thụ nhiệt. Hiệu ứng làm mát từ những khu vực xanh này tác động trực tiếp đến sức khỏe con người bằng cách giảm các rủi ro liên quan đến sự gia tăng nhiệt độ, như tăng tỉ lệ tử vong và bệnh tật từ các bệnh tim mạch, phổi và thận [2,3]. Nghiên cứu ước tính rằng toàn cầu hàng năm có khoảng 356.000 người mất mạng do căng thẳng nhiệt [4].

Cây xanh đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Dân trí)

Ngoài lợi ích về sức khỏe, cây xanh đô thị còn mang lại nhiều lợi ích về môi trường. Trong quá trình quang hợp, chúng hấp thụ CO₂, một loại khí nhà kính chính, và giải phóng oxy. Quá trình này không chỉ làm sạch không khí mà còn giúp chống biến đổi khí hậu.

Về mặt kinh tế, cây xanh đô thị mang lại nhiều cơ hội. Bằng cách che nắng cho các tòa nhà, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điều hòa, chúng có thể làm giảm đáng kể mức tiêu thụ và chi phí năng lượng. Nghiên cứu cho thấy rằng, tầng độ che phủ cây có thể làm giảm nhu cầu năng lượng làm mát trong nhà từ 2,3% đến 90%, tùy theo bối cảnh [5]."

Từ những lợi ích trên, trồng rừng đô thị - quá trình trồng cây ở các khu vực đô thị - được xem là một giải pháp tự nhiên quan trọng góp phần vào việc tạo ra một môi trường khỏe mạnh và bền vững hơn. Cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng và các tác động bất lợi của nó đối với sức khỏe con người đòi hỏi phải hành động ngay lập tức.

Đầu tư vào rừng đô thị không chỉ là một chiến lược môi trường mà còn là đầu tư cho sức khỏe cộng đồng và phúc lợi kinh tế. Bằng cách ưu tiên các nỗ lực tái trồng rừng đô thị, chúng ta có thể tạo ra các thành phố xanh hơn, sạch hơn và lành mạnh hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Phát triển văn hóa thặng dư sinh thái của cư dân đô thị có thể cải thiện sự ủng hộ của công chúng và tạo ra các nguồn tài chính cần thiết cho phát triển rừng đô thị [6,7]./.

Tài liệu tham khảo

- [1] McDonald RI, et al. (2024), Current inequality and future potential of US urban tree cover for reducing heat-related health impacts, *npj Urban Sustainability*, 4(18).
- [2] Majid E, et al. (2004), *Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors*, World Health Organization, retrieved from <https://iris.who.int/handle/10665/42770>.
- [3] McDonald RI, et al. (2016), Planting healthy air: A global analysis of the role of urban trees in addressing particulate matter pollution and extreme heat, *The Nature Conservancy*, retrieved from <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20163365297>.
- [4] Burkart KG, et al. (2021), Estimating the cause-specific relative risks of non-optimal temperature on daily mortality: a two-part modelling approach applied to the Global Burden of Disease Study, *The Lancet*, 398(10301), 685-697.
- [5] Ko Y. (2018), Trees and vegetation for residential energy conservation: A critical review for evidence-based urban greening in North America, *Urban Forestry & Urban Greening*, 34, 318-335.
- [6] Vuong QH, Nguyen MH. (2024), *Better economics for the Earth: A lesson from quantum and information theories*. AISDL. <https://www.amazon.com/dp/B0D98L5K44>.
- [7] Nguyen MH, Jones TE. (2022), Building an eco-surplus culture among urban residents is a novel strategy to improve finance for conservation in protected areas, *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, 426.

Lê Mạnh Tân - Royal HaskoningDHV

URL: <https://kinhtevadubao.vn/trong-rung-do-thi-giai-phap-hua-hen-cho-mot-moi-truong-lanh-manh-va-ben-vung-29348.html>

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư